

MTT da MUSIQIY TA'LIM JARAYONIDA AKT dan FOYDALANISH— TA'LIM-TARBIYA SIFATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Nurmatova Iroda Toxtasinovna

Nizomiy nomidagi TDPU "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933525>

Annotasiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqiy ta'lim jarayonida AKT dan foydalanishni ta'lim-tarbiya sifatini oshirish vositasi sifatida tahlil qiladi. Va MTT da tashkil etiladigan musiqiy ta'lim jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llashda e'tiborli bo'lishi kerak bo'lgan eng muhim jihatlar ketma-ketligini sanab, ularga mos amaliy ishlarni ham tavsiya etadi.

Kalit so'zlar: MTT, musiqiy ta'lim, AKT, tarbiyalanuvchilar, musiqiy ta'lim tarbiyachilari, ta'lim sifati, musiqiy jamoalar.

Аннотация. В данной статье анализируется использование ИКТ в процессе музыкального воспитания в дошкольных образовательных организациях как средство повышения качества обучения и воспитания. И перечисляет последовательность наиболее важных аспектов, на которые следует обратить внимание при применении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процессах музыкального образования, которые будут организованы в ОДО, а также рекомендует соответствующую практическую работу.

Ключевые слова: ОДО, музыкальное образование, ИКТ, воспитанники, воспитатели музыкального образования, качество образования, музыкальные коллективы.

Annotation. This article analyzes the use of ICT in the process of musical education in preschool educational organizations as a means of improving the quality of Education. And lists a sequence of the most important aspects that should be considerate in the application of information and communication technologies (ICT) in the processes of musical education organized in the preschool and also recommends practical work suitable for them.

Key words: preschool, musical education, act, educators, musical education educators, quality of Education, musical communities.

Bugungi kunda ta'lim tizimi global miqyosda tezkor o'zgarishlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida rivojlanmoqda. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'limda qo'llanilishi, o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim oluvchilarning qiziqishlarini uyg'otish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Musiqiy ta'lim esa o'zining o'zgacha va kompleks xususiyatlari bilan ta'lim oluvchilarda nafaqat musiqiy bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish, balki ularni ijodiy fikrlashga, estetik tafakkurga va jamoaviy faoliyatga o'rgatishda muhim ahamiyatga ega.

AKT ning musiqiy ta'limda qo'llanilishi, ta'lim jarayonini yangilash, o'qitish metodlarini boyitish va ta'lim oluvchilarning musiqiy faoliyatini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Kompyuter dasturlari, multimediali resurslar, onlayn platformalar va boshqa texnologik vositalar, o'quvchilarga musiqiy asarlarni tahlil qilish, ijro etish, yaratish va taqdim etish jarayonlarida interaktiv va yaratish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shuningdek, AKT yordamida

musiqiy materiallarni o'rganish, tinglash va o'zgartirish jarayonlari sezilarli darajada soddalashadi va intensivlashadi, bu esa o'quvchilarning musiqiy ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi.

Xususan, MTT da olib boriladigan musiqiy ta'lim jarayonlarida AKTning qo'llanilishi, faqat tarbiyalanuvchilarga yangi bilimlar va ko'nikmalarni o'rgatish bilan cheklanmay, balki mas'ul musiqiy ta'lim tarbiyachilariga ham o'z pedagogik yondashuvlarini yangilash imkoniyatini yaratadi. Bu o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirish va ta'lim jarayonini zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, AKT musiqiy ta'lim tarbiyachilariga musiqiy asarlarni yanada jozibador va interaktiv tarzda taqdim etish, mashg'ulotlarida tarbiyalanuvchilarning faol ishtirokini ta'minlash va ularning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda katta yordam beradi.

Shu tariqa, MTT da olib boriladigan musiqiy ta'limda AKTning integratsiyasi, nafaqat tarbiyalanuvchilarning musiqiy ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularning keyinchalik umumiy ta'lim jarayonida kechadigan qiziqishini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash uchun zarur vosita sifatida poydevor sifatida ham namoyon bo'ladi.

MTT da tashkil etiladigan musiqiy ta'lim jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llashda e'tiborli bo'lishi kerak bo'lgan eng muhim jihatlar mavjud bo'lib, ushbu jihatlarga e'tiborga olinib, quyidagi jadvaldagidek amalga oshirilishi mumkin:

№	Muhim jihatlar:	Mos ravishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar:
1.	Interaktiv va vizual materiallardan foydalanish	AKT yordamida musiqiy ta'lim jarayonini interaktiv va vizual tarzda tashkil etish mumkin. Misol uchun, musiqiy asarlarni tahlil qilishda videolar, animatsiyalar yoki grafika yordamida talabalarga musiqaning tuzilishini, ritm va melodiya tuzilmasini aniq va tushunarli tarzda ko'rsatish mumkin. Bu talabalarning materialni yaxshiroq o'zlashtirishiga yordam beradi.
2.	Musiqani o'rganish uchun onlayn resurslardan foydalanish	Onlayn musiqiy kutubxonalar, audio va video manbalar, musiqiy darsliklar va interaktiv mashqlar AKTni musiqiy ta'lim jarayoniga kiritishning samarali usullaridan biridir. Bular tarbiyalanuvchilarga o'z vaqtida va istalgan joyda musiqiy asarlarni tinglash, tahlil qilish va o'rganish imkoniyatini yaratadi.
3.	Musiqiy dasturlar va ilovalardan foydalanish	Musiqiy kompozitsiya dasturlari (masalan, <i>GarageBand</i> , <i>FL Studio</i> , <i>Sibelius</i>) yoki onlayn musiqiy tahrirlash ilovalari yordamida tarbiyalanuvchilarga o'z musiqiy asarlarini yaratish va tahrir qilish imkoniyatlari taqdim etiladi. Bu tarbiyalanuvchilarga musiqiy ijodkorlik va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

4.	Musiqiy gamifikatsiya qilish darslarni	AKT orqali musiqiy ta'limni gamifikatsiya qilish, ya'ni musiqiy o'yinlar, testlar, baholash tizimlari yaratish orqali tarbiyalanuvchilarning darslarga qiziqishini oshirish mumkin. Masalan, musiqiy o'yinlar yordamida ritm va tonlarni o'rganish, musiqiy atamalarni eslab qolish va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirish tarbiyalanuvchilarga o'yin shaklida o'rgatish mumkin.
5.	Musiqiy jamoalarni yaratish va kolloboratsiya	AKT yordamida turli joylarda joylashgan tarbiyalanuvchilarni birlashtirib, musiqiy jamoalarni yaratish va guruhlar o'rtasida kolloborativ ishlarni amalga oshirish mumkin. Onlayn musiqiy orkestrlar, xorlar yoki guruhlar tashkil etib, masofaviy tarzda birgalikda musiqiy asarlarni ijro etish imkoniyatlarini yaratish, tarbiyalanuvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
6.	Baholash va fikr-mulohazalar uchun elektron vositalardan foydalanish	Musiqiy ta'limda o'quvchilarning ijro faoliyatini baholash uchun AKT vositalaridan (masalan, onlayn baholash tizimlari) foydalanish, musiqiy ta'lim beruvchi mutaxassislariga har bir tarbiyalanuvchining rivojlanishini individual tarzda kuzatish imkoniyatini beradi. Shuningdek, musiqiy ijrolarni yozib olish va onlayn tarzda baholash, tarbiyalanuvchilarga o'z xatolarini ko'rish va ularni tuzatish imkonini yaratadi.

Shu tarzda, AKTni MTT da musiqiy ta'lim jarayonida samarali qo'llash tarbiyalanuvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va yangi pedagogik usullarni joriy etish uchun muhim vosita ekanligi namoyon bo'ladi. Jumladan, MTT da musiqiy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish, ta'lim jarayonini interaktiv, innovatsion va samarali qilish imkonini beradi. AKT yordamida musiqiy asarlarni tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlariga mos ravishda tahlil qilish, yaratish va ijro etish jarayonlari tarbiyalanuvchilarning ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. **Ismailova, D. (2020).** Musiqiy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash. Musiqiy ta'lim va pedagogika, 5(3), 89-101.
2. **Shokirov, S. (2021).** Musiqiy ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar: AKT va interaktiv metodlar. Pedagogik yondashuvlar, 8(2), 45-59.
3. **Sadykova, T., & Alimova, Z. (2019).** Musiqiy darslarda axborot texnologiyalaridan foydalanish: Muammolar va imkoniyatlar. Ta'lim va innovatsiyalar, 7(4), 112-124.
4. **Toxtasinovna, N. I. (2024).** HOLIDAY BREAKFAST AND FUN HOURS IN PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION CONTENTS OF ORGANIZATION. International journal of artificial intelligence, 4(03), 377-379.

5. Nurmatova, I., Tillaboeva, S., Vaxobova, G., Mamatobilova, A., & Sh, A. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF INCREASING THE EXPORT POWER OF THE REGION. Экономика и социум, (3-1 (82)), 215-217.
6. Nurmatova, I., & Akhmedova, M. (2023). TECHNOLOGIES FOR STABILIZING THE SPIRITUAL ENVIRONMENT OF SOCIETY. Publishing House “Baltija Publishing”.
7. Nurmatova, I. (2022). The role of ethical normalization in the formation of the spiritual environment of society. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(4), 81-85.
8. Axmedova, M. T., Umarova, M. X., & Nurmatova, I. T. (2022). TARBIYA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARDA IJTIMOY QADRIYATLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(5), 226-231.
9. Nurmatova, I. (2022). The role of ethical normalization in the formation of the spiritual environment of society. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(4), 81-85.
10. Nurmatova, I. (2022). Social Technologies of Ethical Normalization at a New Stage of Development. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 18-21.